

Εμπιστοσύνη 2040: Ο Πολίτης και οι Θεσμοί στη Νέα Εποχή (2025-2040)

Μπορονικολός Ευάγγελος

Περίληψη

Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Η εργασία διερευνά, μέσα από το πρίσμα της Στρατηγικής Προοπτικής Διερεύνησης (Strategic Foresight), πώς κρίσιμες τάσεις όπως η πόλωση, η οικονομική ανασφάλεια, η ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και η παραπληροφόρηση διαμορφώνουν το μέλλον της σύνδεσης κράτους-πολιτών έως το 2040. Με την εφαρμογή μεθόδων Foresight (STEPV, Trend Impact Analysis και σενάρια πιθανών μελλόντων), προτείνονται στρατηγικές για την ενίσχυση της θεσμικής εμπιστοσύνης και την δημιουργία μηχανισμών κοινωνικής συνοχής με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης κράτους-πολίτη. Η μελέτη φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν οδηγό στοχευμένης δράσης σε ένα αβέβαιο, αλλά διαμορφώσιμο μέλλον.

Εισαγωγή

Τον Μάιο του 1908, σε ομιλία του στον Λευκό Οίκο ο τότε Πρόεδρος των Η.Π.Α., Theodore Roosevelt, ανέφερε μεταξύ άλλων το εξής: «Ένα διακριτό χαρακτηριστικό των πραγματικά πολιτισμένων ανθρώπων είναι η προνοητικότητα. Πρέπει να είμαστε προνοητικοί γι’ αυτό το έθνος στο μέλλον· αν δεν είμαστε προνοητικοί, το μέλλον θα είναι σκοτεινό.»^{‡‡} Ως έννοια, η προνοητικότητα, αποκαλύπτει την ιδιότητα να σκέφτεται κάποιος με έναν μελλοντοστραφή ορίζοντα, να ερμηνεύει γεγονότα και να προετοιμάζεται ή να μεριμνά εκ των προτέρων για πιθανές αλλαγές. Το πεδίο της Στρατηγικής Προοπτικής Διερεύνησης (Foresight) αποτελεί βασικό εργαλείο «προνοητικότητας», καθώς επιτρέπει τη συστηματική και στρατηγικά προσανατολισμένη διερεύνηση πιθανών μελλοντικών εξελίξεων μέσα από τις διαδικασίες της εξερεύνησης και εντοπισμού ενδείξεων αλλαγής, της ανάλυσης τάσεων και της κατασκευής μελλοντικών σεναρίων. (Schwarz, 2023)

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πεδίο του Foresight και αποσκοπεί στην ανίχνευση της μελλοντικής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών σε ορίζοντα 15 ετών, ως το 2040. Στο σημερινό περιβάλλον αστάθειας, αβεβαιότητας, πολυπλοκότητας και ασάφειας^{§§}, οι θεσμοί δοκιμάζονται και η εμπιστοσύνη προς αυτούς μεταβάλλεται συνεχώς. (Bennett & Lemoine, 2014) Σκοπός, λοιπόν, της εργασίας είναι να εξεταστεί πώς θα μετασχηματισθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς την επόμενη δεκαπενταετία και οι επιμέρους στόχοι της είναι να αναλυθούν βασικές τάσεις και αβεβαιότητες που ενδεχομένως να την επηρεάσουν, να αναπτυχθούν εναλλακτικά

^{‡‡} Theodore Roosevelt: “Conservation as a National Duty” (13 May 1908) : « ... One distinguishing characteristic of really civilized men is foresight; we have to exercise foresight for this nation in the future; and if we do not exercise that foresight, dark will be the future! ...» <https://voicesofdemocracy.umd.edu/theodore-roosevelt-conservation-as-a-national-duty-speech-text/>

^{§§} VUCA World: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (Bennett & Lemoine, 2014)

μελλοντικά σενάρια σχετικά με τη σχέση των πολιτών με τους θεσμούς και να προταθούν στρατηγικές βελτίωσης και ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης στη σχέση αυτή.

Κατά τη γενικότερη παρουσίαση του προβλήματος δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς θεσμούς είναι θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Θεωρείται μία από τις κύριες μεταβλητές που μετρούν την απόσταση στις σχέσεις πολιτών και πολιτικής, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της δημοκρατικής διακυβέρνησης (Σαρρής, 2015). Η έννοια της εμπιστοσύνης στους θεσμούς βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαρκώς εντεινόμενης κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα. Οικονομική ανασφάλεια λόγω των συχνών πολιτικών μεταβολών και των ένοπλων διακρατικών συγκρούσεων, κακές κυβερνητικές πολιτικές με σκάνδαλα ή διαφθορά, παραπληροφόρηση, αλλά και η αυξανόμενη απόσταση μεταξύ πολιτών και κρατικών μηχανισμών μέσω της ταχύτατης ψηφιακής μετάβασης έχουν οδηγήσει στην αποδυνάμωση της θεσμικής αξιοπιστίας. Στην Ελλάδα, το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της διαχρονικής δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα, τη δικαιοσύνη, τα ΜΜΕ, καθώς και εν γένει τη δημόσια διοίκηση, γεγονός που συμβάλλει στην καταρράκωση της εκτίμησης του έργου των θεσμών. Διεθνείς εκθέσεις^{***}, αλλά και έρευνες – μελέτες του εσωτερικού παρουσιάζουν ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς περνάει κρίση και ότι υπάρχει μια συνολική δυσαρέσκεια και αμφισβήτηση απέναντι στους θεσμούς. (Χατζιωάννου, 2022)

Ανάλυση Τάσεων

Προσδιορισμός των Τάσεων

Η ανάλυση των τάσεων αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στην Στρατηγική Προοπτική Διερεύνηση, καθώς συντελεί στον εντοπισμό συνεχών εξελίξεων που παρατηρούνται ήδη σήμερα και πιθανότατα θα συνεχιστούν στο μέλλον. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, υιοθετήθηκε η μέθοδος STEPV (Social, Technological, Economic, Political, Values – η παράμετρος Environmental δεν προσμετρήθηκε) ως εργαλείο προσδιορισμού και συστηματικής ανάλυσης των τάσεων που διαμορφώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών-θεσμών και συγκεκριμένα προκαλούν ή μπορεί να εντείνουν τη δυσπιστία.

Ακολούθως, παρουσιάζονται πέντε (5) βασικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς ως το 2040, όπως προέκυψαν από τη μελέτη των στοιχείων των ερευνών:

Παραπληροφόρηση (S- Social)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στην πληροφόρηση. Η διάχυση σωρείας πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και την παραγωγή ψευδών ειδήσεων αποπροσανατολισμού (fake news -

^{***} Αντλήθηκαν ποιοτικά στοιχεία από τις εξής έρευνες: 1. Διεθνής Έρευνα Βαρόμετρου Εμπιστοσύνης Edelman (2025), 2. Διεθνής Έρευνα ΟΟΣΑ – Δείκτες Εμπιστοσύνης (2024) και 3. Ευρωπαϊκή Έρευνα Eurostat – Εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολίτες (2025). Βλ. Βιβλιογραφία

deepfakes) υπονομεύουν την εμπιστοσύνη προς τα πρόσωπα εξουσίας ή τους θεσμούς, καθώς θολώνουν την ικανότητα του πολίτη να διακρίνει μια αξιόπιστη πληροφορία.

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (T- Technological)

Η ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και Υπηρεσιών πραγματοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς. Η εισαγωγή νέων, τεχνολογικά εξοπλισμένων ψηφιακών πλατφορμών βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, αλλά και προσφέρει άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πολίτη. Ωστόσο, η απρόσωπη φύση των ψηφιακών αλληλεπιδράσεων συχνά αποξενώνει τον πολίτη από τους φορείς.

Οικονομική ανασφάλεια (E- Economic)

Οι οικονομικές κρίσεις πλήττουν την αξιοπιστία των θεσμών. Η οικονομική ανασφάλεια ένεκα των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά και οι οικονομικές ανισότητες που δημιουργούνται, ενισχύουν την αντίληψη ότι οι θεσμοί δεν εξυπηρετούν ολικά το κοινωνικό σύνολο. Στην ίδια κατεύθυνση, γεννάται πλέον έντονη δυσπιστία σχετικά με τη διαχείριση των δημόσιων πόρων, πεποίθηση που δεν βοηθάει στη διατήρηση μιας ομαλής σχέσης θεσμών-πολίτη.

Πολιτική Πόλωση και Δημαγωγία (P- Political)

Η κοινωνική και πολιτική πόλωση καθιστά τον διάλογο δυσλειτουργικό. Η επικράτηση ακραίων και πολιτικά αντίθετων απόψεων, η χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές και η άνοδος του λαϊκισμού υπογραμμίζουν την κρίση εμπιστοσύνης στους βασικούς θεσμούς. Ομοίως, τα σκάνδαλα που αναδύονται με την εμπλοκή πολιτικών στελεχών διαβρώνουν την αξιοπιστία και το κύρος των θεσμών.

Αίτημα για Διαφάνεια, Ισότητα, Συμμετοχή (V- Values)

Όσο η εμπιστοσύνη μειώνεται, τόσο η αμφισβήτηση των κανόνων Δικαίου αυξάνεται. Οι νέες γενιές εμφανίζονται να απομακρύνονται από τα παραδοσιακά κέντρα εξουσίας, ενώ μετατοπίζονται προς αξίες διαφάνειας, ισότητας και συμμετοχικότητας. Οι πολίτες διεκδικούν ενεργό ρόλο, προσβλέπουν στη συνδιαμόρφωση πολιτικής και απορρίπτουν αδιαφανείς διαδικασίες.

Trend Impact Analysis

Το Trend Impact Analysis (TIA) εξετάζει πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μέλλον διάφορες απρόβλεπτες εξελίξεις σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα και τις ποιοτικές κρίσεις που προκύπτουν από τις αναλύσεις διεθνών πηγών όπως του ΟΟΣΑ, της Eurostat, του World Economic Forum κ.α. Παρακάτω, παρουσιάζονται εκτιμήσεις που δεν βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία, αλλά σε ποιοτική προσέγγιση πιθανών ενδεχομένων εξελίξεων, όπως περιγράφεται στη μεθοδολογία UNDP Foresight Manual (2018), καθώς και στο Foresight Diamond του Popper (2008).

Ακολουθεί μία βασισμένη σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανάλυση TIA για κάθε τάση:

Τάση	Οικονομικές Ανισότητες
Baseline Πρόβλεψη	Οι οικονομικές ανισότητες θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να επιδεινώνονται, οδηγώντας σε αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.
Πιθανά γεγονότα (Wild Cards)	<ul style="list-style-type: none"> • Νέα οικονομική κρίση (μέτρια πιθανότητα) • Ανεργία λόγω τεχνολογικής εξέλιξης και αυτοματοποίησης (υψηλή πιθανότητα)
Επιπτώσεις	<ul style="list-style-type: none"> • Κρίση: θα επιφέρει ένταση της δυσπιστίας • Αυτοματοποίηση: θα ενισχύσει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες
Αναθεωρημένη Πρόβλεψη	Αν δεν υπάρξουν σοβαρές πολιτικές αποφυγής των ανωτέρω φαινομένων, οι θεσμοί θα βιώσουν έντονη απόρριψη.

Τάση	Κοινωνικοπολιτική Πόλωση
Baseline Πρόβλεψη	Η πολιτική και κοινωνική πόλωση αναμένεται να επεκταθεί, εντείνοντας τον διχασμό και την απαξίωση των θεσμών.
Πιθανά γεγονότα (Wild Cards)	<ul style="list-style-type: none"> • Εισαγωγή ΑΙ στη διακυβέρνηση (χαμηλή πιθανότητα) • Συνταγματική αναθεώρηση για κοινωνική πρόνοια (μέτρια πιθανότητα)
Επιπτώσεις	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΙ: θα επιφέρει σύγχυση και δυσπιστία προς την πολιτική εν γένει • Συνταγματική Αναθεώρηση: μια συναινετική πολιτική ενδέχεται να ενισχύσει την θεσμική εμπιστοσύνη
Αναθεωρημένη Πρόβλεψη	Αν υπάρξει δομική ανανέωση και πολιτική πρόνοιας είναι πιθανό να εκτονωθεί η πόλωση

Τάση	Παραπληροφόρηση
Baseline Πρόβλεψη	Αύξηση ψευδών ειδήσεων και διασπορά παραπληροφόρησης
Πιθανά γεγονότα (Wild Cards)	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΙ αποκάλυψης fake news (μέτρια πιθανότητα) • Ρύθμιση πλατφορμών κοινωνικών δικτύων με διαδικασίες επαλήθευσης ειδήσεων (υψηλή πιθανότητα)
Επιπτώσεις	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΙ: θα προσδώσει μια προσωρινή ασφάλεια • Ρύθμιση πλατφορμών: θα υπάρξει μια ήπια ενίσχυση εμπιστοσύνης, αλλά και αντιδράσεις
Αναθεωρημένη Πρόβλεψη	Με αποτελεσματικές ενέργειες η εμπιστοσύνη ενδέχεται να ενισχυθεί σημαντικά. Ειδάλλως, η δημόσια σφαίρα θα λειτουργεί άνευ ορίων και η εμπιστοσύνη θα υπονομευτεί.

Τάση	Ψηφιακή Μετάβαση
Baseline Πρόβλεψη	Αυξανόμενη τεχνολογική αυτοματοποίηση και νέες ψηφιακές υπηρεσίες
Πιθανά γεγονότα (Wild Cards)	<ul style="list-style-type: none">• Κυβερνοεπίθεση και διαρροή δεδομένων (χαμηλή πιθανότητα)• Διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πολίτη-υπηρεσιών λόγω ψηφιακής εξέλιξης (υψηλή πιθανότητα)
Επιπτώσεις	<ul style="list-style-type: none">• Κυβερνοεπίθεση: σοβαρό πλήγμα εμπιστοσύνης, αν συμβεί• Χάσμα: Εκτεταμένη δυσπιστία από περιθωριοποιημένες ομάδες
Αναθεωρημένη Πρόβλεψη	Το 2040 η εμπιστοσύνη θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι πολίτες αισθάνονται ισότιμα ενταγμένοι, αλλά και προστατευμένοι (τα δεδομένα τους) στην ψηφιακή μετάβαση

Διαδικασία Foresight

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει με σαφήνεια τη μεθοδολογική πορεία που ακολουθήθηκε, προκειμένου να μελετηθεί το θέμα της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των θεσμών στον χρονικό ορίζοντα 2025-2040.

Τα βήματα είχαν ως εξής:

A. Τέθηκε το βασικό ερώτημα της εργασίας: Πως θα διαμορφωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και θεσμών στην Ελλάδα και παγκοσμίως μέχρι το 2040 ;

B. Συλλέχθηκαν οι απαραίτητες για την εργασία πληροφορίες και αναγνωρίστηκαν τάσεις και δυνάμεις αλλαγής, όπως προέκυψαν από τη μελέτη διεθνών εκθέσεων, βιβλιογραφίας και αναλύσεων δεικτών που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη.

Γ. Αναλύθηκαν οι τάσεις και οι αβεβαιότητες μέσω της μεθόδου STEEPV, για να διασφαλιστεί ότι καλύπτονται όλες οι εξωτερικές επιδράσεις.

Δ. Σχηματίστηκαν πίνακες Trend Impact Analysis (TIA) για κάθε μία τάση προκειμένου να αποτυπωθεί η κατεύθυνση και η δυνητική επίδραση κάθε τάσης, λαμβάνοντας υπόψη και φαινομενικά απροσδόκητους παράγοντες σε εναλλακτικά μελλοντικά σενάρια.

E. Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα, καταγράφηκαν στρατηγικές επιλογές και διατυπώθηκαν συμπεράσματα.

Κριτήρια επιλογής μεθόδων

Η επιλογή μεθόδων Foresight βασίστηκε σε συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, με σκοπό να ανταποκριθούν στη φύση του ερωτήματος περί εμπιστοσύνης, αλλά και για να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στρατηγικής σκέψης για έναν αβέβαιο χρονικό ορίζοντα (2025-2040).

Σκοπός της ανάλυσης και καταλληλότητα για το αντικείμενο της Εμπιστοσύνης

Η έννοια της εμπιστοσύνης είναι πολυδιάστατη κοινωνικά μεν, δύσκολα μετρήσιμη ποσοτικά δε. Προς τούτο, επιλέχθηκαν οι μέθοδοι: i. STEPV για την διεξοδική εξερεύνηση του περιβάλλοντος και τη συστηματική κατηγοριοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη στους

θεσμούς, συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικές, τεχνολογικές, οικονομικές, πολιτικές και αξιακές διαστάσεις, ii. Trend Impact Analysis (TIA) για να εμπλουτιστούν οι πιθανές προβλέψεις των τάσεων με γεγονότα που πιθανόν διαταράζουν απρόβλεπτα τη ροή των ομαλών προβλέψεων και iii. Scenario Planning (2x2) για τον εντοπισμό αβεβαιοτήτων και την ανάπτυξη ρεαλιστικών και διαφορετικών εκδοχών του μέλλοντος σχετικά με τη σχέση εμπιστοσύνης πολιτών-θεσμών σε έναν VUCA κόσμο.

Διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες

Τα δεδομένα περισυλλέχθηκαν από διεθνείς μελέτες και εκθέσεις, αναλύσεις, έρευνες και βιβλιογραφία, όπως παρατίθενται στο τέλος της εργασίας. Η επιλογή των μεθόδων βασίστηκε στην επάρκεια των διαθέσιμων δεδομένων, καθώς η έννοια της εμπιστοσύνης είναι κατά κύριο λόγο ποιοτική και απαιτεί χρήση εργαλείων που μπορούν να αξιοποιήσουν εκθέσεις και δείκτες, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση.

Ευελιξία εφαρμογής εργαλείων και χρονική αξιοποίηση

Στην εργασία επιλέχθηκαν μέθοδοι που προσφέρουν ευελιξία προσαρμογής στο θέμα, επιτρέποντας, επίσης, την ανάλυση τόσο των προβλέψιμων όσο και των απρόβλεπτων παραγόντων. Ακόμα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Παράλληλα, η επιλογή των συγκεκριμένων μεθόδων πραγματοποιήθηκε και λόγω του περιορισμένου χρόνου, αλλά και των πόρων που ήταν διαθέσιμοι.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Ανάλυσης

Η ανάλυση των βασικών τάσεων με χρήση STEPV και Trend Impact Analysis ανέδειξε τέσσερις καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την εμπιστοσύνη στους θεσμούς: i. τις οικονομικές ανισότητες, ii. την κοινωνικοπολιτική πόλωση, iii. την παραπληροφόρηση και iv. την ψηφιακή μετάβαση. Οι παράγοντες αυτοί δεν λειτουργούν αυτόνομα, αλλά συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής πολυπλοκότητας.

Επιπροσθέτως, η ανάλυση STEPV αποκάλυψε ότι οι πολιτικές και αξιακές μεταβλητές (όπως η συμμετοχή, η διαφάνεια και η ισότητα) παίζουν κρίσιμο ρόλο στην κατεύθυνση των τάσεων. Ομοίως, η TIA έδειξε ότι οι τάσεις αυτές μπορούν να επηρεαστούν από απρόβλεπτα γεγονότα—όπως τεχνολογικές κρίσεις, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πολιτικές αναταραχές ή μεταρρυθμίσεις— με σημαντικές επιδράσεις στη θεσμική εμπιστοσύνη. Σημαντικό εύρημα αποτελεί η διαπίστωση ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να λειτουργήσει είτε ενισχυτικά είτε δυσλειτουργικά, αναλόγως του τρόπου υλοποίησης και της εγγύτητας προς τις αξίες της διαφάνειας, της συμμετοχής και της κοινωνικής ισότητας.

Στρατηγικές Επιλογές

Βάσει της ανάλυσης, προκύπτουν τρεις βασικές στρατηγικές επιλογές για τη μελλοντική ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς:

- Ενίσχυση της θεσμικής διαφάνειας, μέσω δημιουργίας μετρήσιμων δεικτών εμπιστοσύνης ανά θεσμό (πχ. αξιολόγηση ανά έξι μήνες) και ψηφιακών μηχανισμών ανατροφοδότησης για την επίδοση των φορέων.
- Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, μέσω ελέγχου διακίνησης ψευδών ειδήσεων, αλλά και εκπαίδευσης του κοινού στον ψηφιακό γραμματισμό.

- Δημιουργία μηχανισμών κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπισης ανισοτήτων, με στοχευμένες πολιτικές υποστήριξης όλων των κοινωνικών ομάδων και αύξηση της συμμετοχής στον δημόσιο διάλογο.

Μελλοντικά Σενάρια

Με βάση τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, προκύπτει πίνακας σεναρίων (2x2) με τέσσερα πιθανά μέλλοντα:

Σενάρια 2040	Υψηλή Διαφάνεια & Αποδοτικότητα	Χαμηλή Διαφάνεια & Αποδοτικότητα
Υψηλή Εμπιστοσύνη Πολιτών	Σενάριο 1: Συμμετοχή και Διαφάνεια Οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά μέσω ψηφιακών εργαλείων, οι θεσμοί ανταποκρίνονται με διαφάνεια. Ενισχυμένη εμπιστοσύνη, μοντέλα κοινωνικής διακυβέρνησης.	Σενάριο 2: Εμπιστοσύνη υπό δοκιμή Υψηλή συμμετοχή, αλλά χαμηλή θεσμική ανταπόκριση. Αυξάνεται η πίεση για μεταρρυθμίσεις ή εναλλακτικά δίκτυα αυτο-οργάνωσης. Η εμπιστοσύνη υπάρχει, ωστόσο βρίσκεται υπό εξέταση.
Χαμηλή Εμπιστοσύνη Πολιτών	Σενάριο 3: Αδιαφορία για Εμπιστοσύνη Αποτελεσματικοί και διαφανείς θεσμοί, αλλά χαμηλό κοινωνικό ενδιαφέρον. Η εμπιστοσύνη είναι σταθερή, αλλά παθητική.	Σενάριο 4: Καθεστώς Δυσπιστίας Οι κρατικοί θεσμοί λειτουργούν αναποτελεσματικά και η εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει. Οι πολίτες είναι αμέτοχοι, λόγω των ακραίων πολιτικών και η παραπληροφόρηση εντείνεται.

Στρατηγικές Προτάσεις

Από την ανάλυση και τα σενάρια προκύπτουν οι εξής στρατηγικές προτάσεις με ορίζοντα το 2040:

- Προληπτική Αντιμετώπιση Παραπληροφόρησης: Θεσμοθέτηση ανεξάρτητων αρχών ελέγχου ψευδών ειδήσεων, συνεργασίες με τεχνολογικές πλατφόρμες και επένδυση στην ψηφιακή παιδεία.
- Οριζόντιες Πολιτικές Κατά Ανισοτήτων: Καθιέρωση καθολικών πολιτικών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την υγεία και τη δικαιοσύνη, με στόχο την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης όλων των πολιτών και ιδίως των κοινωνικά αποκλεισμένων στρωμάτων.
- Θεσμική Διαφάνεια: Επαναξιολόγηση πολιτικών που εφαρμόζονται με σκοπό τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα, ώστε να προσελκύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οι παραπάνω στρατηγικές δεν απαντούν μόνο σε σημερινά προβλήματα, αλλά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μετάβασης προς ένα μέλλον θεσμικής ανανέωσης, ανθεκτικότητας και επανανοηματοδότησης της εμπιστοσύνης.

Συμπεράσματα

Η ανάλυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς με χρονικό ορίζοντα το 2040, ανέδειξε την πολυπλοκότητα και τη δυναμική φύση της έννοιας αυτής, ειδικά σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται

από VUCA χαρακτηριστικά. Οι τέσσερις κύριες τάσεις που μελετήθηκαν —οικονομικές ανισότητες, κοινωνική και πολιτική πόλωση, παραπληροφόρηση και ψηφιακή μετάβαση— αποτελούν ήδη καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ θεσμών και πολίτη και θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο μέλλον.

Η εφαρμογή εργαλείων Foresight όπως η ανάλυση STEPV, το Trend Impact Analysis και το Scenario Planning κατέδειξε ότι οι θεσμοί πρέπει να σχεδιάζουν όχι μόνο με βάση το παρόν, αλλά και με βάση πιθανά και συχνά απρόβλεπτα μελλοντικά σενάρια. Τα εναλλακτικά μέλλοντα για το 2040 αποκάλυψαν αφενός τις ευκαιρίες για ανανέωση της εμπιστοσύνης (π.χ. μέσα από διαδικασίες διακυβέρνησης με διαφάνεια) όσο και τους κινδύνους της θεσμικής αναξιοπιστίας (π.χ. ακραίες πολιτικές, αδιαφορία, μη συμμετοχή πολιτών).

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική στόχευση για τις επόμενες δεκαετίες πρέπει να βασίζεται σε τρεις άξονες: (1) ενίσχυση της θεσμικής διαφάνειας, (2) αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και (3) αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και ψηφιακό γραμματισμό των πολιτών. Οι δράσεις αυτές δεν αρκεί να είναι αποσπασματικές· χρειάζεται μακροχρόνιος σχεδιασμός και συνεχής αξιολόγηση, ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η ικανότητα των θεσμών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 2040 και να παραμείνουν πυλώνες δημοκρατικής σταθερότητας και κοινωνικής ευημερίας.

Βιβλιογραφία

Schwarz, J.O. (2023). *Strategic Foresight: An Introductory Guide to Practice* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003302735>

Bennet, N. & Lemoine, G.(2014) What a difference a word makes: Understanding threats to performance in a VUCA world. *Business Horizons*, Indiana University

Σαρρής, Ν. (2015). Η αναθεώρηση του Συντάγματος. Κρίση εμπιστοσύνης στους Θεσμούς και στη Δημοκρατία. Στο «Το πολιτικό Πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και αποδόμηση του Πολιτικού. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Gutenberg.

Χατζιωάννου, Σ. (2022). Προοπτική Διερεύνηση και Δημοκρατία: Η ενίσχυση της πολιτικής εμπιστοσύνης μέσα από συμμετοχικά και προβλεπτικά μοντέλα διακυβέρνησης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Popper, R. (2008). How are foresight methods selected? *Foresight*

UNDP, (2018). *Foresight Manual. Empowered Futures for the 2030 Agenda*

Ανοιχτές Πηγές

Theodore Roosevelt: “Conservation as a National Duty” (13 May 1908):

<https://voicesofdemocracy.umd.edu/theodore-roosevelt-conservation-as-a-national-duty-speech-text/>

Έρευνα Public Issue: Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς (2025)

<https://www.publicissue.gr/institutions-2025/>

Έρευνα Metron Analysis: Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς (2025)

<https://www.tovima.gr/print/politics/oi-thesmoi-stin-kinoumeni-ammo-tis-krisis-empistosynis/>

Διεθνής Έρευνα Βαρόμετρου Εμπιστοσύνης Edelman (2025)

<https://www.edelman.com/trust/2025/trust-barometer>

Διεθνής Έρευνα ΟΟΣΑ – Δείκτες Εμπιστοσύνης (2024)

https://www.oecd.org/en/publications/oecd-survey-on-drivers-of-trust-in-public-institutions-2024-results_9a20554b-en/full-report/overview-new-trends-persistent-patterns-and-necessary-changes_f3abe0c7.html#annex-d1e1501-dc86653da9

Ευρωπαϊκή Έρευνα Eurostat – Εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολίτες (2025)

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250114-2>